

O'QITUVCHINING HUQUQIY KOMPETENTSIYASINI SHAKLLANTIRISH USULLARI VA MODELLARINI ISHLAB CHIQUISH MASALALARI

Z.K. Mamazova

O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada Jahon hamjamiyatida har qanday davlatning mavqeyi aholisining turmush darajasi hamda siyosiy va iqtisodiy faolligi bilan belgilanadi. Globallashuv sari borayotgan hozirgi dunyoda davlatning xalqaro raqobat jarayoni shartlariga tez moslashuvi uning muvaffaqiyatli va barqaror rivojlanishining asosiy omili hisoblanadi. Bunda yuksak taraqqiy etgan davlatlarning asosiy ustunligi - ta'lim tizimining holati bilan aniqlanadigan, shaxsni rivojlantirish imkoniyatlari mavjudligi bilan bog'liq. Davlatning bugungi va istiqboldagi barqaror iqtisodiy o'sishini ta'minlovchi omillar aynan ta'lim sohasi rivojlanishiga bevosita bog'liq.

Kalit so'zlar: Huquqiy kompetentsiya, huquqiy demokratik, fuqarolik jamiyat, huquqiy ong, ta'lim-tarbiya, xalqaro raqobat, malakasini oshirish, yuridik kurs, huquqiy ta'lim, huquqiy munosabatlar.

ВОПРОСЫ РАЗРАБОТКИ МЕТОДОВ И МОДЕЛЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА

Аннотация: В данной статье положение любого государства в мировом сообществе определяется уровнем жизни его населения, политической и экономической активностью. В современном мире, движущемся к глобализации, быстрая адаптация государства к условиям процесса международной конкуренции является основным фактором его успешного и устойчивого развития. В этом заключается главное преимущество высокоразвитых государств - наличие возможностей развития личности, определяемых состоянием системы образования. Именно от развития сферы образования напрямую зависят факторы, обеспечивающие устойчивый экономический рост государства сегодня и в перспективе.

Ключевые слова: правовая компетентность, правовая демократия, гражданское общество, правосознание, образование, международная конкуренция, повышение квалификации, юридический курс, правовое образование, правоотношения.

ISSUES OF DEVELOPMENT OF METHODS AND MODELS FOR THE FORMATION OF LEGAL COMPETENCE OF THE TEACHER

Abstract: *In this article, the position of any state in the world community is determined by the standard of living of its population, political and economic activity. In the modern world moving towards globalization, the rapid adaptation of the state to the conditions of the process of international competition is the main factor of its successful and sustainable development. This is the main advantage of highly developed states - the availability of personal development opportunities determined by the state of the education system. The factors that ensure sustainable economic growth of the state today and in the future directly depend on the development of the education sector.*

Keywords: *legal competence, legal democracy, civil society, legal awareness, education, international competition, professional development, legal course, legal education, legal relations.*

KIRISH.

O'qituvchining kasbiy kompetentsiyasi tarkibidagi elementlardan biri bu huquqiy kompetentsiya bo'lib, u yuqori darajadagi huquqiy madaniyatni shakllantirish bo'yicha davlat siyosatini amalga oshirish jarayonida, shuningdek fuqarolarning qonunga hurmat hissini shakllantirishda muhim vosita hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi bosqichma-bosqich bozor iqtisodiyotiga asoslangan ochiq fuqarolik jamiyat va huquqiy demokratik davlat barpo etish yo'lidan sobitqadamlilik bilan bormoqda. Bozor iqtisodiyotiga o'tilishi bilan respublikamizda ishlab chiqarishning barcha sohalari uchun raqobatbardosh mutaxassislarni yetkazib berishga alohida diqqat qaratila boshlandi. Ma'lumki, jamiyatning o'z oldiga qo'ygan maqsadini kelajakda amalga oshiradiganlar yoshlar, ya'ni hozirgi talabalardir.

Shuning uchun ham jamiyatning kelajagi qanday bo'lishi ko'p jihatdan talaba yoshlarning intellektual va axloqiy jihatdan qay darajada kamol topishlariga bog'liq.

Jahon hamjamiyatida har qanday davlatning mavqeyi aholisining turmush darajasi hamda siyosiy va iqtisodiy faolligi bilan belgilanadi. Globallashuv sari borayotgan hozirgi dunyoda davlatning xalqaro raqobat jarayoni shartlariga tez moslashuvi uning muvaffaqiyatli va barqaror rivojlanishining asosiy omili hisoblanadi. Bunda yuksak taraqqiy etgan davlatlarning asosiy ustunligi - ta'lim tizimining holati bilan

aniqlanadigan, shaxsni rivojlantirish imkoniyatlari mavjudligi bilan bog'liq. Davlatning bugungi va istiqboldagi barqaror iqtisodiy o'sishini ta'minlovchi omillar aynan ta'lim sohasi rivojlanishiga bevosita bog'liq.

O'qituvchining kasbiy kompetensiyasi tarkibidagi elementlardan biri bu huquqiy kompetensiya bo'lib, u yuqori darajadagi huquqiy madaniyatni shakllantirish bo'yicha davlat siyosatini amalga oshirish jarayonida, shuningdek fuqarolarning qonunga hurmat hissini shakllantirishda muhim vosita hisoblanadi. O'qituvchi rolining ahamiyati shundaki, yosh avlodning huquqiy ongi ko'p jihatdan o'qituvchiga bog'liq, chunki u talaba shaxsini rivojlantirish uchun maxsus huquqiy makonni yaratadi. "Bugungi kunda hayotning har qanday sohasi, har qanday kasb huquqiy kontekstda ishlaydi, shu munosabat bilan har qanday ta'lim sohasidagi mutaxassislar ularni eng maqbul qo'llash uchun huquqiy bilimlar tizimida etarli darajada harakat qilishlari kerak" Shu sababli mustaqillikning ilk yillaridanoq jamiyat va iqtisodiyotni tubdan isloh qilish jarayonida ta'lim sohasida jahonda munosib o'rinni egallashga qaratilgan yangi uzluksiz ta'lim tizimini yaratish va rivojlantirish ustuvor vazifa sifatida belgilandi.

Amalga oshirilayotgan islohotlar, eng avvalo, fan va texnikaning ildam taraqqiyoti, jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlarning zamonaviyl- aahuvi, asosiy buyurtmachi sifatida davlat va ijtimoiy hayotning ta'limga qo'yayotgan yangidan- yangi talablariga mos ravishda ta'lim- tarbiyaning sifat-samaradorligini uzluksiz takomillashtirib borishga qaratilgan.

Ta'lim sohasidagi milliy dasturlar doirasida amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlari va erishilgan qator ijobiy o'zgarishlarga qaramas- dan, ta'lim sifat samaradorligi rivojlanishi dinamikasini yanada jadallashtirish, bunda yaratilgan shart-sharoitlar va imkoniyatlardan samarali foydalanish bugungi kunda eng dolzarb masala hisoblanadi.

Yoshlarning bilim olish motivatsiyalarini shakllantiruvchi mexanizmlarni va o'qitishning yangi shakl, noan'anaviy uslublari orqali ularning bilish jarayonlarini faollashtirish tizimini takomillash- tirish hamda indikatorlar tizimi orqali ta'lim-tarbiya jarayoni sifatini boshqarish mexanizmlarini ishlab chiqib amalga joriy etish zarurati mavjud.

Aynan mana shular uzluksiz ta'lim tizimini mazmunan modernizat- siyalashni, ta'lim-tarbiya samaradorligini yangi sifat bosqichiga ko'tarishga xizmat qiladigan ta'sirchan choralarni ko'rishni taqozo qiladi.

Ta'limning ustuvor vazifalaridan biri, bu ta'lim oluvchi ong-u shuurida milliy va umuminsoniy qadriyatlarni qaror toptirish, unda kelajakda jamiyatda o'z munosib o'rnini topishi uchun amaliy hayotiy ko'nikmalarni shakllantirish bilan talaba yoshlarning ijtimoiy iqqisodiy munosabatlarga faol kirishishiga zamin hozirlashdir.

Shu nuqtayi nazaridan, ta'lim-tarbiya jarayonida nafaqat talaba yoshlarga fanlar bo'yicha bilim berish, balki egallagan bilim va malakalarini amalga tatbiq etish, ulardan maishiy hayotda foydalanish ko'nikmalarini shakllantirishga yo'naltirish ham asosiy vazifalardan biridir.

Mazkur muammolarni hal etish yo'llaridan biri - ta'lim muassasalari, rahbar xodimlar, pedagoglar, talaba yoshlar va ota-onalar uchun ta'lim xizmatlari (ilmiy-uslubiy va axborot ta'minoti, pedagog xodimlarni tayyorlash, ularni qayta tayyorlash va malakasini oshirish, uslubiy xizmat tizimi) sifatini oshirish masalasi ham dolzarb hisoblanadi.

Huquqiy kompetentsiyani o'rganishning aksariyati uning mazmuni va shakllantirish usullarini aniqlash emas, balki kompetentsiyaning o'zi va uning alohida tarkibiy qismlarini shakllantirishga nazariy yondashuvlarni o'rganishdir. So'nggi yillarda mahalliy pedagogikada tadqiqotchilarga e'tibor asosan huquqiy madaniyatni shakllantirish va kelajakdagi o'qituvchilarning huquqiy ongini shakllantirish muammosiga qaratildi, ular, albatta, huquqiy kompetentsiyaning tarkibiy qismlari hisoblanadi, ammo uni tugatmaydi. T. V. Xasiyaning ta'kidlashicha," pedagogika universitetida huquqiy fanlarni o'qitish metodikasi, uzluksizlik va uzluksizlik tamoyillari asosida o'qituvchilarni huquqiy o'qitish jarayonini qurish, shuningdek kasbiy rivojlanish davrida o'qituvchilarni huquqiy qo'llab-quvvatlashning o'ziga xos xususiyatlari to'g'risida zamonaviy ilmiy tadqiqotlar deyarli yo'q ". Ushbu qarama-qarshiliklar o'qituvchining huquqiy kompetentsiyasi tushunchasi va mazmunini va uni pedagogika universitetida o'qitish bosqichida shakllantirish imkoniyatlarini aniqlashdagi bo'shliqlarni aniqlashga imkon berdi.

Huquqiy vakolatlarini aniqlash masalasiga turli xil yondashuvlar A. S. Anikina, A. V. Korotun, S. A. Kupriyanova, O. Y. Nazarova, N. H. Saprikina, S. A. Rudyx, N. M. Shibanova kabi mualliflarning pedagogik tadqiqotlarida mavjud. "Aksariyat mualliflar huquqiy kompetentsiyalarni murakkab, yaxlit integrativ ta'lim, shu jumladan bilim, ko'nikma, ko'nikma va shaxsiy fazilatlar va shaxsiy kompetentsiyalar to'plami sifatida ko'rishlari muhim ko'rinadi".

Bo'lajak o'qituvchining huquqiy vakolatlarini shakllantirish va rivojlantirish bo'yicha tadqiqotlar doirasi tobora kengayib bormoqda (T.S.Volox, E.E. Gerasimovich, M.P.Kozlovtssev, A.A.SHaydurov). "Ularning dolzarbligi pedagogik munosabatlar xilma-xilligining tez o'zgarib turadigan muammoli vaziyatlarida pedagogika universitetlari bitiruvchilari ishining haqiqatlari va boshqalar bilan bog'liq." Zamonaviy me'yoriy-huquqiy tartibga solish nuqtai nazaridan huquqiy kompetentsiya-bu o'qituvchining tegishli kasbiy muammolarni hal qilish uchun o'z kasbiy faoliyatida Qonunchilik va boshqa normativ-huquqiy hujjatlardan samarali

foydalanishga tayyorligi. Ushbu ta'rifga asoslanib, o'qituvchining huquqiy vakolati uning normativ hujjatlar bilan ishlashga tayyorligida to'liq namoyon bo'ladi. Bundan kelib chiqadiki, huquqiy kompetentsiyaga ega bo'lgan o'qituvchi quyidagi funktsiyalarni bajarishga tayyor bo'lishi kerak: "o'quv jarayonini loyihalash va amalga oshirishni me'yoriy-huquqiy qo'llab-quvvatlashni amalga oshirish; ta'lim tashkilotlarining mahalliy hujjatlari to'plamini standart normativ-huquqiy hujjatlar asosida ishlab chiqish; ta'lim tashkilotlarining ustavi va boshqa huquqiy, moliyaviy-xo'jalik hujjatlarini huquqlarga rioya qilish nuqtai nazaridan tahlil qilish ta'lim olish uchun fuqarolar; maktab jamoasini o'zini o'zi boshqarish va boshqarishda ishtirok etish; huquqni qiyosiy tahlil qilish Biroq, o'qituvchining me'yoriy hujjatlar bilan ishlashga tayyorligi va qobiliyati uning huquqiy vakolatining yagona tarkibiy qismi emas.

Aksariyat olimlarning fikriga ko'ra, o'qituvchining huquqiy kompetentsiyasi, birinchi navbatda, uning huquqning ijtimoiy qiymatini tushunishida, o'qituvchining davlat qonunlariga rioya qilishga bo'lgan ishonchini shakllantirishda, uning huquqiy ongi va huquqiy madaniyati darajasi bilan belgilanadi, eng muhimi, uning tayyorligi va qobiliyati bilan ifodalanadi. huquqiy bilimlarni, qimmatli huquqiy e'tiqodlarni va talabalarga qonuniy xatti-harakatlar modelini etkazish qobiliyati.

Mualliflar S.F.Volskaya va A.A.Zaytsevning fikriga ko'ra, huquqiy kompetentsiya "ijtimoiy, maxsus, individual va shaxsiy tarkibiy qismlar bilan tavsiflangan murakkab hodisa bo'lib, u o'qituvchida nafaqat kasbiy faoliyatda, balki kundalik fuqarolik hayotida ham ayrim qonun normalarini qo'llash sohasidagi bilim va ko'nikmalarning mavjudligi bilan ifodalanadi". D.V.Moskovtsev, shuningdek, Qonunchilik, me'yoriy, axloqiy, ijtimoiy, axborot va psixologik tarkibiy qismlarni o'z ichiga olgan huquqiy kompetentsiyaning ajralmas tavsifiga ishora qiladi. A.V.Korotun huquqiy kompetentsiyani "huquqiy qadriyatlarni tan olishga asoslangan, ijtimoiy-huquqiy faoliyatni amalga oshirishda huquqiy bilim va ko'nikmalar tizimini qo'llashga tayyorlik va qobiliyatni aks ettiruvchi, shaxsni ushbu faoliyatni samarali amalga oshirishga safarbar qilishga imkon beradigan" o'qituvchi shaxsining mulki sifatida ko'rib chiqadi.

Tahlil bizga "huquqiy kompyuter" tushunchasining ishchi ta'rifini ishlab chiqishga imkon berdi Bo'lajak o'qituvchining shakllanishidagi eng muhim element bu o'qituvchining huquqiy kompetentsiyasini shakllantirishdir, bu jarayon doimiy bo'lishi kerak va" huquqiy munosabatlar sohasidagi bilim, ko'nikmalarni uzatish va ularni kasbiy faoliyatda qo'llash ko'nikmalarini shakllantirishni o'z ichiga oladi, bu o'qituvchi shaxsining ijtimoiy hayotda huquqiy sotsializatsiyasiga hissa qo'shadi".

NATIJAR VA MUHOKAMA.

Shunday qilib, G.A.Firsovning soʻzlariga koʻra, zamonaviy sharoitda oliy taʼlimning asosiy vazifasi, birinchi navbatda, pedagogika universitetlari talabalarida "ular mamlakatning munosib fuqarolari boʻlishlari... kasbiy faoliyati uchun zarur boʻlgan huquqiy bilimlarni olishlari" uchun huquqiy madaniyatni shakllantirishdir. Bularning barchasi kelajakdagi oʻqituvchilarga amaldagi qonunchilikni tushunishni va uni nafaqat mavjud bilimlar asosida, balki huquq va qonunlarning qadr-qimmatiga chuqur ishonch, ularga hurmat asosida oʻz kasbiy faoliyatida qoʻllashni oʻrganishga imkon beradi. Biz oʻqituvchining huquqiy kompetentsiyasini bosqichma-bosqich shakllantirish modellarini ishlab chiqadigan tadqiqotchilar bilan birdammiz, chunki pedagogika universitetida butun oʻquv jarayonida faqat bosqichma-bosqich, tizimli huquqiy taʼlim va tarbiya kelajakdagi oʻqituvchi uchun huquqiy kompetentsiyaning zarur darajasini shakllantirishga yordam beradi.

Biroq, nazariy tadqiqotlar zamonaviy pedagogik taʼlimni amalga oshirish doirasida amalga oshirilmaydi.

Gap shundaki, ilgari amalda boʻlgan davlat taʼlim muassasalarida boʻlajak oʻqituvchilar oʻrtasida huquqiy bilim va koʻnikmalarni shakllantirishga hissa qoʻshadigan predmetli huquqiy blok mavjud boʻlib, ular "Huquqshunoslik" va "taʼlimni meʼyoriy-huquqiy qoʻllab-quvvatlash" kabi fanlar edi. Amaldagi federal davlat taʼlim standarti yuridik yoʻnalishdagi kurslar va modullar ular tomonidan mustaqil ravishda ishlab chiqilgan va "kasbiy faoliyatga tayyorlik" kabi kompetentsiyani shakllantirishi kerak boʻlgan pedagogik universitetlarning oʻquv dasturlariga kiritilishi kerakligini nazarda tutadi. Shuni yodda tutish kerakki, "...Huquqshunoslik" intizomi doirasida shakllantirilgan huquqiy bilimlarning muhim qismi umumiy qonuniydir. Rossiya qonunchiligi tizimi, uning tarmoqlari bilan ravon tanishish mamlakat qonunchiligini passiv idrok etishga olib keladi, bu sohada oʻz-oʻzini tarbiyalashga boʻlgan ehtiyojni shakllantirishga hissa qoʻshmaydi". Shu sababli, universitetlarning maʼlum bir qismi "Huquqshunoslik" bilan bir qatorda talabalarning kelajakdagi pedagogik faoliyati uchun zarur boʻlgan huquqiy bilimlari va vakolatlarini chuqurlashtiradigan fanlarni joriy etadi: "taʼlim huquqi", "taʼlim sohasidagi huquq", "Kasbiy huquqi taʼlim".

Baʼzi universitetlarda pedagogika va huquqni birlashtirgan va pedagogik taʼlimning huquqiy tarkibiy qismlarining ahamiyatini taʼkidlaydigan fanlar mavjud: "oʻqituvchini huquqiy madaniyati asoslari" (Moskva shahar pedagogika universiteti), "oʻqituvchining huquqiy kompetentsiyasi" (Surgut davlati Universitetlarning oʻquv dasturlarida huquqiy kurslarning mavjudligi barcha ahamiyatga ega boʻlganligi sababli, bu etarli emasligini taʼkidlash kerak, chunki talabada bitta fan kuchlari

tomonidan huquqiy kompetentsiyani shakllantirish mumkin emas. Quyidagi sabablar shuni ko'rsatadiki: biz yuridik kurslarni topgan barcha pedagogika universitetlarida ular faqat bir semestr davomida o'rganiladi, ularga oz sonli soatlar ajratilgan, farqlanmagan "kredit" nazorat shakli sifatida ishlaydi. Shu munosabat bilan, huquqiy fanlar kognitiv tarkibiy qismni shakllantiradi, ammo qimmatli huquqiy munosabatlarni o'rnatishga vaqt topolmaydi degan xulosaga kelishimiz mumkin. Shunday qilib, bunday sharoitda o'qituvchida yaxlit huquqiy kompetentsiyani shakllantirish haqida gapirish mumkin emas.

Ushbu tadqiqotning maqsadi bo'lmagan holda, o'qituvchining huquqiy kompetentsiyasini shakllantirish usullari va modellarini ishlab chiqish, biz zamonaviy pedagogik ta'limni rivojlantirishning asosiy vektorlarini belgilash bilan cheklanamiz, bu bizning fikrimizcha, samarali shakllanishga yordam beradi.

XULOSA.

Zamonaviy pedagogik ta'lim kelajakdagi o'qituvchilarni sifatli huquqiy tayyorlashni amalga oshirishi uchun pedagogika universitetlarida huquqiy ta'lim bilan bir qatorda huquqiy ta'limning ajralmas qismi bo'lgan talabalarni huquqiy tarbiyalash dasturlari ishlab chiqilishi kerak. Huquqiy ta'lim kontseptsiyasi talabaning kasbiy fazilatlarining bosqichma-bosqich rivojlanishini hisobga olgan holda ishlab chiqilishi kerak. Keyin universitetlarda mavjud bo'lgan fan huquqiy bloki kognitiv komponentni shakllantirish uchun javobgar bo'ladi va huquqiy ta'lim tizimi intellektual, aqliy va amaliy faoliyatda ifodalangan shaxsiy huquqiy munosabatlar, qadriyatlarni shakllantirishga yordam beradi.

Bundan tashqari, huquqiy ta'lim va tarbiyani amalga oshirish uchun oliy o'quv yurtida universitetning huquqiy makonini shakllantirishda ifodalangan pedagogik sharoitlarni yaratish zarur. Bunday ta'lim muhiti amalga oshirilayotgan huquqiy ta'lim va ta'lim tizimi bilan o'zaro bog'liq bo'ladi. Universitetning huquqiy makoni doirasida o'quv jarayonining har bir sub'ekti nafaqat o'z huquq va majburiyatlarini biladi, balki ularning amalda ekanligini ko'radi, o'zining faol fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishi va namoyon qilishi, ta'lim tashkiloti doirasida o'z huquqlarini himoya qilishi mumkin.

Huquqiy ta'lim va tarbiya bo'yicha kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish natijasida pedagogik universitet bitiruvchisi huquqiy kompetentsiyani shakllantiradi, bu esa doimiy takomillashtirish bo'yicha mustaqil ishlarni talab qiladi. Bunga yosh mutaxassis maktabga kirganda vaziyat yordam berishi mumkin va yordam berishi kerak, unda biz allaqachon sanab o'tgan universitet huquqiy maydonining elementlarini o'z ichiga olgan huquqiy makon, shuningdek, maktab o'quv dasturiga kiritilgan tadbirlarning yanada kengaytirilgan ro'yxati shakllantirilgan huquqiy ta'lim. Shunday qilib, biz huquqiy kompetentsiya davlat universiteti talablariga javob beradigan zamonaviy o'qituvchining kompetentsiyasining ajralmas qismi degan xulosaga keldik.

FOYDALANILGAN ADBIYOTLAR RO‘YXATI

1. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag‘ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo‘shma majlisidagi nutq / Sh.M.Mirziyoyev. – Toshkent: “O‘zbekistan”.
2. G.O.Ochilova, G.Musaxanova, R.Abdullayeva. “Pedagogika. Psixologiya” Toshkent 2019 yil.
3. G.O.Ochilova, G.Musaxanova, “Pedagogik mahorat” Toshkent 2016-yil.
4. G.O.Ochilova “Ta’lim texnologiyalari” Toshkent 2019-yil.
5. Zeer E.F., Shaxmatova N. Lichnostno-orientirovannye texnologii professionalnogo razvitiya spetsialista. – Ekaterinburg: EGPI, 1999.